

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАГООТБОРА СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО РЕЖИМОВ РАБОТЫ

¹А.М.Шодмонкулов, ²Д.А. Нурматова, ³Ф. Олимова

¹т.ф.ф.д. дотцент, ^{2,3}магистр

Джиззакский политехнический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184109>

Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных исследований сушильного барабана с разработанным цепным приводом, установленным в условиях хлопкоочистительного завода по определению влагоотбора от хлопка-сырца в зависимости от его режимов работы.

Ключевые слова: цеп, сушка, барабан, СБ, привод, хлопок, влагоотбор.

Abstract. The article presents the results of experimental studies of a drying drum with a developed chain drive installed in a cotton gin plant to determine the moisture intake from raw cotton, depending on its operating modes.

Keywords: flail, drying, drum, SB, drive, cotton, moisture extraction.

Разработана, изготовлена и внедрена цепный привод для барабанной сушилки 2СБ-10 [1].

Исследованы следующие обороты барабанной сушилки: 8, 10 и 12 об/мин. Для получения достоверных данных при сравниваемых вариантах опытов хлопок-сырец второго промышленного сорта с одинаковыми предварительными влажностями равным 13,6 %. При каждой повторности опытов определяли влажность хлопка-сырца после барабанной сушилки не менее трех раз и определяли фактическую среднюю влагоотбор по сравниваемым вариантам опытов. Температура сушильного агента для всех сравниваемых вариантов опытов была неизменным и установлена равным 180⁰С. Количества подаваемого сушильного агента для всех вариантов опытов была равным 180000 м³/час. Результаты опытов приведены на таблице 1.

Как видно из таблицы 3.5. средние значения влагоотбора от хлопка-сырца находящейся внутри барабана зависит от производительности подачи хлопка-сырца в сушильный барабан и режима его работы. При выбранных значениях производительности сушильного барабана по высушиваемому хлопку 8, 9 и 10 т/час, например, при режиме работы барабана со скоростью 8 об/мин фактическая значения влагоотбора от хлопка-сырца находящейся внутри барабана уменьшается от 5,7 % до 4,4 %, соответственно при режиме работы барабана со скоростью 10 об/мин фактическая средняя значения влагоотбора от хлопка-сырца находящейся внутри барабана уменьшается от 5,3 % до 4,0 %.

Таблица 1.

Определение фактического влагоотбора сушильного барабана в зависимости от производительности по высушиваемому хлопку и режима его работы

Исследованные режимы работы	Фактический влагоотбор в процентах от высушиваемого хлопка в зависимости от производительности сушильного барабана по высушиваемому хлопку т/час
-----------------------------	--

барабанной сушилки, об/мин	8	9	10
8	5,6	4,8	4,3
	5,8	4,7	4,4
	5,7	4,8	4,5
средние	5,7	4,76	4,4
10	5,1	4,4	4,1
	5,4	4,4	4,0
	5,4	4,5	3,9
средние	5,3	4,43	4,0
12	4,6	3,7	3,4
	4,7	3,8	3,3
	4,7	3,8	3,4
средние	4,66	3,76	3,36

Это объясняется тем, что с увеличением скорости вращения сушильного барабана уменьшается время нахождения высушиваемого хлопка внутри барабана. Также при неизменной подаче количества сушильного агента с неизменяемой его температурой с увеличением производительности барабана по высушиваемому хлопку приводит к уменьшения влагоотбора от хлопка-сырца.

Также, как видна из приведенных данных таблицы 3.5. при выбранных одинаковых производительностях по высушиваемому хлопку, средние показатели по влагоотбору от хлопка-сырца уменьшается с увеличением частоты вращения барабана, то есть от скорости вращения сушильного барабана. Если при выбранной производительности 8 т/час с увеличением скорости вращения сушильного барабана 8 об/мин до 12 об/мин средние показатели по влагоотбору от хлопка-сырца уменьшается с 5,6 % до 4,66 %, например, при производительности 10 т/час с увеличением скорости вращения сушильного барабана 8 об/мин до 12 об/мин средние показатели по влагоотбору от хлопка-сырца уменьшается с 4,4 % до 3,36 %. Это объясняется тем, что с увеличением скорости вращения сушильного барабана уменьшается время нахождения высушиваемого хлопка внутри барабана.

Вывод. Таким образом, можно сказать, что фактические величины влагоотбора от высушиваемого хлопка-сырца находящейся внутри барабана в барабанных сушилках зависит от его производительности по высушиваемому хлопку и от режима работы, то есть от скорости вращения барабанной сушиллки.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. R.K. Jamolov , A.M. Shodmonkulov. IMPROVEMENT OF THE DRIVE OF THE DRYER 2SB-10 IN ORDER TO REDUCE ITS ENERGY CONSUMPTION. American Journal of

Interdisciplinary Research and Development ISSN Online: 2771-8948 Website:
www.ajird.journalspark.org Volume 03, April, 2022.

2. Першин В.Ф. Машины барабанного типа: основы теории, расчета и конструирования.- Воронеж:Изд. ВГУ ,1990. 243 с.